

ИНСТИТУТ
НИКОЛА ТЕСЛА АД

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
НИКОЛА ТЕСЛА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
ELECTRICAL ENGINEERING
INSTITUTE NIKOLA TESLA
BELGRADE

централа: 36-91-447 Косте Главинића 8а www.ieent.org
факс: 36-90-823 11000 Београд info@ieent.org
директни: 36-90-487 Поштански фах 139
36-90-786
36-90-548
36-90-359
36-90-674

21 MAY 2024

Београд:

Наш знак:

02/1907/3

POTVRDA

Ovim se potvrđuje da je kandidat Dr Đorđe Stojić učestvovao u izradi naučnog rada, realizovanom u okviru međunarodne saradnje:

- N. R. Mirković, Đ. M. Stojić, A. Delgado, P. Alou and M. Vasić, "Novel Three-Phase to Single-Phase Matrix Converter Modulation Strategy for Bidirectional Inductive Power Transfer," in *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 38, no. 12, pp. 14830-14846, Dec. 2023, doi: 10.1109/TPEL.2023.3309875

Rad kategorije M21 je objavljen u okviru međunarodne saradnje u kojoj su učestvovalе kolege N. R. Mirković, A. Delgado, P. Alou and M. Vasić čija je аfilijacija:

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, Espana

Predmetna međunarodna saradnja realizovana je u okviru izrade doktorske disertacije kolege Nikole Mirkovića "High power Bidirectional Wireless Electric Vehicle Chargers: Advanced Topology Solutions and Control Strategies" na univerzitetu Universidad Politécnica de Madrid.

Elektrotehnički institut Nikola Tesla

Direktor Centra за Automатiku i Regulaciju

Zoran Ćirić, dipl.ing.el.

Српска банка 295-0000001202761-35
NLBKB 205-36291-49
Banca Intesa 160-427620-41

ПИБ: 100219537
Mat.бp. 07046626

ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

